

(Núm. 30.)

SÁTIRA GRACIOSA

EN QUE SE DECLARAN LAS CONTINUAS DISPUTAS QUE

OCURREN ENTRE

SUEGRA Y NUERA.

Nuera. Mal haya quien me casó
 para tanto lligar
 con una maldita suegra
 que jamás estoy en paz;
 pues que desde el día
 que yo tomé estado
 ando con mi suegra
 que me lleva el diablo:
 ¡oh si yo pudiera
 esto deshacer,
 yo me descasara
 por mi vida, á fé!

Suegra. Mal haya quien me juntó
 con esa maldita nuera:
 desde que entró en mi casa
 no puedo vivir con ella,
 porque es un demonio
 de muy mala raza,
 que á hora y deshora
 no se la ve en casa:
 siempre corretea
 por el vecindario,
 y con los mocitos
 siempre la hallo hablando

N. Mi marido me engañó
cuando me habló de casarse,
¿por qué no me dió á entender
el mal genio de su madre?
así se le hubieran
las piernas quebrado
antes que en mi casa
él hubiera entrado;
muy bien estaria
si yo no tuviera
quien siempre detras
mirándome fuera.

S. Tú, nuera, tú me engañaste,
y al pobre de tu marido,
diciendo trabajarias,
y no sabes hilar lino,
ni aun recorretes,
ni menos estopa,
porque luego dices
se seca la boca:
así se secara,
pero de manera
que hablar no pudieses
palabra ni media.

N. No me vaya usted enfadando,
que yo diré á mi marido
que la saque de mi lado
porque no arme ruido;
pues que la vil vieja
aquí se ha metido,
y tengo gran matraca
yo con mi marido,
aquí se ha venido,
la vieja endiablada,
llévela el diablo
y me deje en calma.

S. Solo por ir acechando
para vijilar tu vida,
y ver cuáles son tus pasos,
he de estar aquí metida;
que no estés hablando
por esos cantones;
de noche y de dia
con los majetones.

cuidar de mi hijo,
tambien de la hacienda,
para que se aumente
y no que se pierda.

N. ¿Cómo, mala vieja,
si la está desperdiciando
hurtándome lo que puede,
que yo misma estoy mirando?
me hurta usted las pasas
y tambien los higos;
ya coge morcillas
ya pilla cecina,
ya saca pernils;
esto no ha de ser,
y quiero á mi marido
dárselo á entender.

S. Embustera sin sentido,
¿qué saco yo de tu casa?
á Dios pongo por testigo
que en esto no he sido falsa;
¿qué me echas en cara,
zanguanga, mala facha,
si en esto me pones
maldita la tacha?
Dime, zancajosa,
¿me has visto hurtar?
de toda tu casta
he de renegar.

N. Usted hace guisadillos
diciendo que está colando;
nunca le falta el jarrito,
buenas magras y pan blanco,
usted siempre engulle
como si rezara,
y de aquesta suerte
de engullir no para:
come caramelos
v azúcar rosada.
lévesela el diablo,
maldita fantasma.

S. Y tú que á mi hijo dices
que estás siempre desganaada,
y cuando el pobre se va
te comes buena empanada:

- ¡oh que picardía;
demonio de nuera,
ruega que mi hijo
jamás te se muera;
que si ahora comes
muchas empanadas
luego comerás
pan de dos semanas.
- N. Suegra, usted al vecindario
se pasa todos los días
á tomar el chocolate,
y esto lo paga María:
y sale tapando
la chocolatera
con el delantal
porque no lo vea:
pues sepa la vieja
que todo lo sé
y así á mi marido
se lo contaré.
- S. Y tú, nuera, el otro día,
le vendiste á mi vecino
tres libras de chocolate,
y en esto vino mi hijo,
y á entender le distes
que se lo prestabas,
y de aquesta suerte
andas con marañas:
dí ¿qué te parece
de estas picardías?
¿se han visto en el mundo
tales villanías?
- N. Ay suegra, tu faltriguera
llena está de chucherías,
como azúcar en terron
y otras mil golosinas:
y de aquesta suerte,
siempre está engullendo,
así aquesta casa
parece un infierno;
con tal compañía
no tengo de estar,
que en vez de vivir
aquesto es rabiar.
- S. Tú tambien con las vecinas
le pasas á hacer visitas,
y con las mozas jugando
así te se pasa el día;
siempre andas danzando
con mucho despejo;
de tu casta, indina,
perjuro y reniego.
Mal haya la hora
en que te casaste,
porque como á un chino
á mi hijo engañaste.
- V. Y usted cuando se va á misa
levantándose á las diez,
y luego no vuelve á casa
hasta la hora de comer,
diga, ¿de qué modo
gana la comida?
estando en la cama
muy empoltronada,
ó estar sentada
calentando sillas,
y aun quiere le traigan
allí la comida.
- S. Tú tienes la obligacion
de servirme la comida,
soy madre de tu marido,
y calle la relamida,
que si no lo hace
será una bribona,
la muy desollada,
la muy picarona;
y así, la cochina,
calle en hora mala,
váyase á fregar,
no chiste palabra.
- N. A quién dice zancajosa,
si siempre le cuelga el moco,
porque su casta es mocosa
y su aliento da sofoco,
pues siempre va echando
por boca y narices,
solo de tabaco
cincuenta cahices.

Ella es la cochina,
pues los mocos echa,
no es mucho, pues es
su propia cosecha.

S. Eso tú, picara nuera,
madre de la suciedad,
pues juzgo si se perdiera
se hallara en tu delantal,
pues siempre vas llena
de untos y aceites,
y de nacarillo,
con otros aceites:
¿aquí á cuatro días
serás espantajo
de las que no sirven
de escalera abajo.

N. ¿Qué dice la vieja chocha,
sabe con quien está hablando?
soy la mujer de su hijo
y váyase reportando;
guarde que este plato
en esa cabeza
no se lo encaja
con mucha presteza,
á fe que si cojo
el palo de la escoba,
se lo romperé
en esa corcoba.

S. ¡Ah, picara relamida!
¿de este modo has de hablar
á la honrada de tu suegra?
lo tengo de castigar,
y este almirez
será tu castigo
si es que mal hablas
otra vez conmigo:
vete á los demonios,
vil desvergonzada,

servato de enmienda
esta bofetada.

Y empiezan á bofetones,
la suegra veneno echando,
con cuatro ó seis torniscones
la cara le ha ensangrentado.
Y á su vez la nuera
le da de cocotonces
contra las paredes,
tambien mogicones;
y así enfurecidas
se tiran las greñas,
y anda una zaranda
que es placer el verlas.

En esto vino el marido,
viendo horida á su mujer
y á su madre ensangrentada
un palo cogió tambien,
y empieza con aire
a dar sacudidas,
hasta que el paio
se le hizo astillas;
y de aporreada
la mujer se cae,
y con todo la suegra
aun dale que dale.

Doncellas, no os cascis
con mozo que tenga madre
porque las suegras y nueras
es muy difícil que cuadren;
que basta una suegra
para daros muerte
si su natural
es de genio fuerte.
Mirad que las coplas
que aquí se han cantado,
al pie de la letra
todo está pasando.

MADRID.—1873.

Despacho de Marés y Compañía, Juanelo, 19.

COLLECCIO
Manuel Masó